

PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA PARA SEU APRENDIZADO

Maria Francisca Dias Silva^{1,2}, Igor Oliveira²

¹Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Acre, campus Floresta, Estrada da Canela Fina, km 12, Cruzeiro do Sul, AC, 69980-000, dias.maria@sou.ufac.br; ²Laboratório de Pesquisa em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino, Universidade Federal do Acre, campus Floresta, Estrada da Canela Fina km 12, Cruzeiro do Sul, AC, 69980-000, igor.oliveira@ufac.br

Resumo

A interação do aluno com a teoria e a prática é de extrema importância para o desenvolvimento de habilidades associadas ao que eles vivenciam em sala de aula. As atividades propostas por meio de laboratório são capazes de despertar uma maior curiosidade no aluno sobre os conteúdos. O presente estudo tem como objetivo analisar se a o impacto das aulas práticas de Biologia em laboratório sobre o aprendizado, segundo a perspectiva dos próprios alunos, dentro de um contexto escolar na Amazônia. A pesquisa é de natureza quali-quantitativa e os dados foram coletados em duas escolas da rede pública localizadas em dois municípios acreanos, uma com e outra sem laboratório para ensino de ciências. Foram aplicados questionários estruturados com questões abertas e fechada. Os resultados apontam para uma grande valorização das aulas de laboratórios, anseio daqueles que não possuem essa possibilidade e consciência de prejuízos sobre o aprendizado em sua ausência.

Palavras-chave: Laboratório de ciências, rede escolar, infraestrutura, métodos de ensino.

Abstract

The interaction of the student with theory and practice is extremely important for the development of skills associated with what they experience in the classroom. The activities proposed through the laboratory can provoke greater curiosity in the student about the contents. This study aims to analyze whether the impact of practical biology classes in the laboratory on learning, according to the perspective of the students themselves, within a school context in the Amazon. The research is qualitative-quantitative, and the data were collected in two public schools

located in two municipalities of Acre, one with and the other without a laboratory for science teaching. Structured questionnaires were applied with open and closed questions. The results point to a great appreciation of laboratory classes, yearning for those who do not have this possibility and awareness of losses on learning in their absence.

Key words: Science laboratory, school network, infrastructure, teaching methods

1. INTRODUÇÃO

O ensino das ciências naturais traz consigo a necessidade de conhecer melhor sua natureza e suas características e o uso de experimentos práticos nas aulas de Biologia é um passo crucial para que os alunos possam adquirir bases para teorias cognitivas e, conseqüentemente, o seu aprendizado [1].

As aulas realizadas de acordo com o modo tradicional de ensino, ou seja, com base somente na abordagem teórica em sala de aula, são motivo de discussões e, embora menos incentivadas, atualmente ainda são o cotidiano de várias escolas espalhadas ao redor do mundo [2]. Um bom exemplo, são escolas do campo e indígenas, onde laboratórios equipados e professores capacitados ainda são uma realidade distante. Seja por falta de recursos e estrutura, também encontram resistência por parte dos docentes, que consideram as aulas práticas de laboratório mais difíceis de ministrar e acreditam que uma abordagem meramente teórica seja suficiente [3]. Todavia, a interação do aluno com a teoria e a prática é importante para o desenvolvimento de habilidades associadas a suas vivências em sala de aula, pois atividades propostas por meio de

laboratório são capazes de despertar uma maior curiosidade no aluno sobre os conteúdos [4]. Além disso, aulas práticas são capazes de incentivar o aluno na observação do conteúdo, bem como, seu lado crítico e de argumentação [5]. A utilização de laboratórios torna mais fácil o aprendizado e compreensão dos conteúdos que são vistos com frequência em sala de aula [6].

Sendo assim, nesse cenário a problematização reside na necessidade de repensar a abordagem educacional, buscando maneiras de viabilizar e valorizar as aulas práticas de laboratório a fim de proporcionar uma educação mais completa e envolvente [3,7]. Todavia, a realidade de ausência de aulas prática para estudantes tanto do meio rural como também urbano em diversos locais do Brasil, requer investigações contextualizadas e aprofundadas para fomentar discussões e buscar soluções.

Diante disso, como problemática do presente estudo, temos a necessidade de investigações acerca da percepção de estudantes da educação básica sobre como compreendem a importância de aulas práticas de laboratório no ensino de disciplinas de ciências em sua aprendizagem, em diferentes realidades e contextos brasileiros. Assim, esse estudo se propõe a investigar a percepção de estudantes do ensino médio da rede pública do interior da Amazônia Sul-ocidental acerca do quanto consideram importantes as aulas práticas de laboratório para seu aprendizado em Biologia, em contextos com e sem aulas práticas. Se somarmos a isso o fato de existirem poucos estudos publicados sobre essa problemática, ainda mais no contexto amazônico, o presente estudo se mostra ainda mais importante ao apresentar resultados para uma região ainda pouco compreendida.

Como perguntas norteadoras, tivemos: a) qual a percepção geral dos alunos sobre as aulas práticas no ensino de Biologia ?; b) existem e, se sim, quais são os benefícios de aulas práticas na aprendizagem de Biologia, segundo os discentes? Os resultados da pesquisa são apresentados nas seções subsequentes: Material e Métodos (detalhamentos dos procedimentos da pesquisa, levantamento de dados e análises), Resultados e Discussão (apresentação, interpretação e discussão dos resultados), Conclusões (novidades trazidas pelo estudo) e Referências (material bibliográfico utilizado).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi realizado em duas escolas públicas estaduais localizadas na Amazônia Sul ocidental brasileira, no interior do estado Acre, uma situada em Mâncio Lima e a outra em Cruzeiro do Sul. O município de Mâncio Lima possui cerca de 19 mil habitantes e é o município mais ocidental do Brasil, enquanto a cidade de Cruzeiro do Sul, que se distancia 35 km de Mâncio Lima, possui quase 92 mil residentes e é conhecida como a “capital do Vale do Juruá”, sendo referência na região.

Figura 1. Localização dos municípios de Mâncio Lima (azul) e Cruzeiro do Sul (verde), onde o estudo foi realizado.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primeiro de Maio (EPM) está situada no município de Mâncio Lima, possui 382 alunos matriculados que estão distribuídos em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio e em duas turmas da Educação de Jovens e Adultos – (EJA I e III). Seu funcionamento ocorre nos turnos matutino, vespertino e noturno e não possui laboratório para o ensino de ciências. Já a Escola Estadual de Ensino Médio Integral Craveiro Costa (ECC) se localiza na cidade de Cruzeiro do Sul e possui 318 alunos matriculados em períodos integrais. A instituição apresenta infraestrutura melhor do que a observada na EPM e conta, inclusive com um laboratório de ciências que atende às disciplinas de Biologia, química e física, que se encontra em condições razoáveis de uso em termos de equipamentos, infraestrutura e materiais (e.g. microscópios, uma estufa, esqueletos anatômicos, entre outros).

2.2. Coleta de dados e análises

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários estruturados [8] com nove questões objetivas e uma dissertativa. Três questões objetivas visavam a obtenção de informações básicas dos participantes, como faixa etária, gênero e turno de curso; e as demais objetivaram colher dados sobre a percepção dos alunos acerca da importância de aulas práticas de Biologia em laboratório (ou a ausência delas) para seu aprendizado acerca de temas abordados na disciplina.

Foram coletados dados em uma turma do terceiro ano do ensino médio na EPM, totalizando 19 amostras, e três turmas na ECC, que somou 23 participantes. Foram selecionados alunos do terceiro ano por já terem uma bagagem maior acerca dos conteúdos de Biologia. A pesquisa envolveu dois momentos com cada turma participante, sendo o primeiro dedicado a apresentar a proposta da pesquisa, expor eventuais riscos aos participantes e esclarecer dúvidas, bem como entregar os Termos de Assentimento (TALE) (participantes menores de 18 anos para consentimento dos responsáveis) e de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (para consentimento dos maiores de idade). No segundo momento, os termos foram recolhidos e o questionário foi aplicado. Na ECC ambos os momentos ocorreram no dia 05/12/2023, ao passo que na EPM, o primeiro momento se deu em 11/12/2023 e o segundo em 12/12/2023. O sigilo absoluto da identidade e demais dados coletados dos participantes foi assegurado. Também foi esclarecida e garantida a liberdade de participação e recusa a qualquer momento da pesquisa.

Após a etapa de coleta de dados, se procedeu a fase de análises, as quais foram realizadas com uso de uma abordagem exploratória quali-quantitativa [8], onde foram aplicadas as seguintes análises: 1) qualitativas: análise do discurso e nuvem de palavras; 2) quantitativas: análises de proporção, de frequências absoluta e relativa e de porcentagem. Foram utilizadas as ferramentas de livre acesso disponíveis nas plataformas Google Forms e WorldClouds.

3. RESULTADOS

3.1. Gênero e faixa etária

Na EPM a maioria dos participantes se declarou do gênero feminino, seguida de masculino e uma pequena porcentagem preferiu não responder (Figura 1A). Já na ECC, observa-se uma situação inversa, onde a grande maioria dos participantes se identificou como masculino, seguida de feminino e novamente poucos que preferiram não responder (Figura 1B). Com relação à faixa etária, a idade dos participantes da EPM variou entre 17 e 19 anos de idade, com a maioria acima dos 18 anos (61,1%). Na ECC todos os participantes possuem idade acima dos 18 anos, com 17,4% com 19 anos ou mais

Figura 2. Proporção de gêneros dos participantes da pesquisa nas escolas EPM (A) e ECC (B).

3.2. Percepção dos estudantes que não possuem aulas prática (EPM)

Ao serem questionados se já tiveram aulas de laboratório de Biologia, quase 90% dos alunos da EPM responderam que não teve essa experiência, enquanto 10,5% relataram possuir experiência

3.2. Percepção dos estudantes que possuem aulas prática (ECC)

Ao serem questionados se têm aulas práticas de laboratório de Biologia em seu cotidiano escolar, todos os alunos responderam positivamente e ainda indicaram apreciar essas aulas (Tabela 1). A maioria dos participantes relatou que essas aulas ajudam em seu aprendizado no conteúdo de Biologia, indicando também acreditar que, se não tivessem aulas práticas de laboratório, sofreriam prejuízos em seu aprendizado. Por outro lado, alguns afirmaram acreditar que não haveria prejuízos se não tivessem aulas de laboratório, ao passo que, para a maioria, tanto aulas teóricas quanto práticas são consideradas importantes, e uma proporção menor considera as aulas práticas mais importantes que teóricas.

Questionamento	Resposta	Proporção
Tem aulas práticas de laboratório em Biologia?	Sim	100%
	Não	0
Aulas práticas de Biologia auxiliam seu aprendizado?	Sim	95,7%
	Não	4,3%
Teria prejuízo sem aulas de laboratório?	Sim	91,3%
	Não	8,7%
Importância das aulas práticas de laboratório	Teóricas e práticas igualmente	66,7%
	Práticas mais importantes	33,3%

Tabela 1. Proporção de respostas dos participantes da ECC acerca de potenciais prejuízos pela ausência de aulas em laboratório e sobre qual modelo de ensino consideram mais importante.

Para a maior parte dos alunos, todas as disciplinas de Biologia (Genética, Botânica, Ecologia, Anatomia e Fisiologia Humana) necessitam ser estudadas durante as aulas práticas de laboratório de Biologia (Figura 5), enquanto, para alguns, é mais importante que essa abordagem seja realizada nas disciplinas de Anatomia e Fisiologia Humana e, para outros, seria melhor a abordagem prática na Genética, seguida da Botânica.

Figura 5. Proporção de respostas dos participantes da ECC sobre a quais disciplinas de Biologia deveriam ter aulas práticas em laboratório.

Ao serem indagados sobre alguma aula prática de Biologia da qual participaram e que consideraram marcante, grande parte dos participantes destacou as aulas de laboratório da disciplina de Genética (Figura 6), com a observação de células e o contato com o microscópio e suas partes, como exemplificado pelo registro abaixo :

“Genética, análise de DNA foi uma aula cheia de aprendizagem. muito boa a aula, amei!” (discente da ECC)

Figura 6. Nuvem de palavras com os termos mais frequentes nas respostas abertas de alunos da ECC.

4. DISCUSSÃO

Os padrões praticamente opostos de proporção de gêneros observados entre as escolas podem ser reflexo da influência distinta do gênero no sucesso e fracasso escolar entre as duas realidades, como discutido por Carvalho [9]. No entanto, um estudo mais aprofundado e direcionado se faz necessário para que possa afirmar de forma contundente se

esse é o caso dessas escolas em questão. Soma-se a isso outro padrão inquietante. Tendo em vista que mulheres são maioria na área de Ciências Biológicas nos cursos superiores do Brasil [10], é preocupante que a maior parcela de estudantes da EPM, participantes da pesquisa, sejam do gênero feminino e não possuam aulas práticas de laboratório, pois isso pode interferir em seu interesse por ingressar em cursos na área biológica no ensino superior. Se levarmos em conta também a faixa etária, pois possuem idades próximas quando normalmente se ingressa no ensino superior, a situação pode ser ainda mais grave.

Com relação aos resultados observados dos participantes da EPM, ficou evidente que os alunos demonstraram notório interesse em aprender Biologia por meio de aulas práticas de laboratório e expressaram sentir anseio por essa prática de ensino em suas respostas, ainda mais levando em conta que a maioria sequer já teve aulas práticas de laboratório. De fato, suas respostas refletem sua percepção sobre essa impossibilidade e expõem a problemática de sua própria realidade. Os efeitos dessa realidade, além dos expostos acima, podem ser ainda mais diversos e profundos, como foi evidente na externalização da preocupação de alguns com a ausência de aulas de laboratório sobre seu desempenho no ENEM. De fato, a falta de atividades práticas de laboratório pode limitar o desenvolvimento de habilidades e de aprendizagem de estudantes em certas disciplinas e conteúdos [6,11,12], corroborando suas angústias.

Por outro lado, os resultados observados com os alunos participantes da ECC evidenciaram uma percepção notavelmente positiva dos estudantes em relação às aulas práticas de laboratório de Biologia. O fato de todos os alunos participantes confirmarem suas aulas práticas e expressarem, sem exceção, satisfação durante essas atividades, sugere uma relação positiva entre a oferta de aulas de laboratórios e a qualidade do ensino de Biologia, o que é corroborado por outros estudos [13,14]. Além disso, a percepção dos estudantes de que uma hipotética falta dessas aulas acarretaria prejuízos para seu aprendizado, está também alinhado a estudos que indicam que o envolvimento prático fortalece a retenção de informações, bem como uma melhor aplicação dos conhecimentos adquiridos [15,16].

Sobre a semelhança na preferência de alguns alunos de ambas as escolas por uma maior abordagem prática mais focada em disciplinas de Anatomia e Fisiologia Humana, pode constituir uma associação com a aplicabilidade direta desses temas à compreensão do corpo humano [17], o que também pode ser um reflexo natural da faixa etária dos participantes.

Considerando os relatos dos alunos da ECC sobre aulas práticas de Biologia que consideraram marcantes, se destaca experiências que causaram notório impacto positivo ao seu aprendizado. A ênfase dada por alguns às aulas de Genética sugere que os alunos perceberam essa temática como particularmente significativa e impactante. A disciplina de Genética se tornou uma área crucial na Biologia, principalmente por sua complexidade e avanços nas últimas décadas, bem como sua importância na compreensão de mundo, com conteúdos ligados à hereditariedade, à transmissão de características e à saúde e bem-estar [18,19]. Dessa forma, aulas práticas têm se mostrado de extrema eficácia para o aprendizado de disciplinas complexas [19].

Ao comparar as narrativas dos participantes pontos importantes quanto a sua percepção acerca da importância das aulas práticas de laboratório em Biologia foram revelados, deixando claro que, de modo geral, os estudantes dão importância a essas aulas, seja na forma de anseio ou de valorização. As percepções de suas próprias realidades foram particularmente evidenciadas pelas nuvens de palavras, onde termos que denotam anseio (EPM) e valorização (ECC) se destacaram. Se por um lado, os alunos que não possuem laboratório almejam por atividades práticas laboratoriais, por outro, os discentes que têm o privilégio de contar com um laboratório em sua escola, valorizam e compreendem sua importância para seu aprendizado.

Por fim, em um panorama geral, diversas pesquisas na área de educação em ciências destacam que o contato direto com experimentos em laboratório contribui significativamente para a compreensão dos conceitos científicos [11,20,21]. Sendo assim, a ausência de atividades práticas, como as que ocorrem em aulas de laboratórios, pode impactar negativamente o desenvolvimento do pensamento científico e a aplicação dos conceitos aprendidos pelos alunos [22], produzindo impactos também sobre sua compreensão de mundo.

4. CONCLUSÕES

Identificamos diferentes percepções de estudantes do ensino médio de duas escolas da rede pública do interior da Amazônia ocidental sobre a importância de aulas práticas de Biologia em seu aprendizado, que refletem suas realidades distintas. Se por um lado, discentes da escola que não possuem possibilidade de aulas práticas de laboratório expressaram desejo de tê-las e receio dessa ausência sobre possíveis prejuízos em seu aprendizado, por outro, alunos que possuem aulas práticas em laboratório demonstraram valorizá-las e reconhecem sua influência positiva sobre seu aprendizado.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Pinto, V. F.; Viana, A. P.; Oliveira, A. E. A. Impacto do laboratório didático na melhoria do ensino de ciências e biologia em uma escola pública de Campos dos Goytacazes/RJ. *Revista Conexão UEPG*, v. 9, n. 1, p. 84-93, 2013.
- [2] Andrade, M. L. F.; Massabni, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: Um desafio para professores de Ciências. *Ciência & Educação*, v.17, n.4, p. 835-854, 2011.
- [3] Interaminense, B. K. A Importância das aulas práticas no ensino da Biologia: Uma Metodologia Interativa. *Revista de psicologia*, v. 13, n. 45, p. 342-354, 2019.
- [4] Hofstein, A.; Lunetta, V. N. O papel do laboratório no ensino de ciências: aspectos negligenciados da pesquisa. *Review of Educational Research*, n. 52, p. 201-217, 1982.
- [5] Galiazzi, M. C.; et al. Objetivos das Atividades experimentais no Ensino Médio: A Pesquisa Coletiva como Modo de Formação de Professores de Ciências. *Ciência & Educação*, v. 7, n. 2, p.249-263, 2011.
- [6] Silva, E. F.; Ferreira, R. N. C; Souza, E. J. Aulas práticas de ciências naturais: o uso do laboratório e a formação docente. *Educação: Teoria e Prática*, v. 31, n. 64, 2021.
- [7] Krasilchik, M. *Prática de Ensino de Biologia*. São Paulo: Edusp, 2008.
- [8] Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. *Metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 225 p.
- [9] Carvalho, M. P. Sucesso e fracasso escolar: uma questão de gênero. *Educação e Pesquisa*, v.29, n.1, p. 185-193, 2003.
- [10] Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Disponível em: <https://mestresdoutores2019.cgee.org.br/-/formacao-mulheres-areas-conhecimento>. Acesso em 30 de abril de 2024.
- [11] Almeida, C. S et al. Manual de aulas práticas: Contribuições para o ensino de Biologia no âmbito do IFS/CAMPUS Aracaju. *Revista Anais Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)*, v. 2, n. 1, p. 77-81, 2020.
- [12] Costa, B. N et al. O processo de ensino de Biologia Celular nas escolas de Ensino Médio de Barreirinhas, Maranhão. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 8, p. e337985621-e337985621, 2020.
- [13] Santana, S. L. et al. O ensino de ciências e os laboratórios escolares no Ensino Fundamental. *VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde*, v. 31, n. 1, p. 15-26, 2019.
- [14] Soares, R. M.; Baiotto, C. R. Aulas práticas de biologia: suas aplicações e o contraponto desta prática. *Di@logus*, v. 4, n. 2, p. 53-68, 2015.
- [15] Assis, A.; Diniz, B. L.; Oliveira, R. Percepções de alunos da Educação Básica acerca de aulas práticas nas disciplinas de Ciências e Biologia. *Revista Insignare Scientia-RIS*, v. 3, n. 2, p. 119-134, 2020.
- [16] Coelho, F. T.; Silva, É. D.; Pirovani, J. C. Percepção de estudantes do ensino médio de uma escola pública do Espírito Santo sobre o ensino de Biologia: desejos e realidades. *Olhares & Trilhas*, Uberlândia, v. 22, n. 3, p. 381-402, 2020.
- [17] Carvalho, C. A. Utilização de metodologia ativa de ensino nas aulas práticas de anatomia. *Revista de Graduação USP*, v. 2, n. 3, p. 117-121, 2017.
- [18] Araujo, A. B.; Gusmão, F. A. As principais dificuldades encontradas no ensino de genética na educação básica brasileira. *Encontro Internacional de Formação de Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional*, v. 10, n. 1, p. 1-11, 2017.
- [19] Liebmann, S. P.; Corrêa, E. A.; Almeida, E. R. Apresentação de atividades práticas que contribuem para o ensino de genética no ensino médio *Contribuciones Las Ciencias Sociales*, n.1, v.17, p. 6415-6431, 2024

[20] Mattos, A.; Oriani, A. P.; Souza, N. G. A cultura escolar em aulas de ciências e biologia: reflexões a partir do estágio supervisionado. *Formação Docente—Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores*, v. 14, n. 30, p. 137-150, 2022.

[21] Silva, F. S.; Pieri, F. A. Abordagens investigativas no ensino de Microbiologia para a promoção da alfabetização Científica dos estudantes de nível médio. *Arquivos do Mudi*, v. 26, n. 2, p. 47-57, 2022.

[22] Fernandes, R. I et al. Metodologias ativas aplicadas no Ensino de Física para o Ensino Médio. *Revista Tecnologias na Educação*, Curitiba, v. 10, p. 24, 2018.